

DOI

*Хатамов А.И.
Убайдуллаев Р.Л.
Абдурахимова Л.А.
Мадазизова Д.Р.*

Ташкентский международный университет Кимё

**ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЁМА НЕЙРОНОВ ПИРАМИДНОГО СЛОЯ
ПОЛЯ CA₂ ГИППОКАМПА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В ВОЗРАСТНОМ
АСПЕКТЕ**

Аннотация. В статье представлены возрастные изменения пирамидного слоя области CA₂ гиппокампа, интенсивное увеличение этой области в пирамидном слое больших полушарий головного мозга и значение этого состояния в организме человека.

Ключевые слова: онтогенез, гиппокамп, пирамидный слой, полушарий мозга.

*Khatamov A.I.
Ubaidullaev R.L.
Abdurakhimova L.A.
Madazizova D.R.*

Tashkent International Kimyo University

**CHANGES IN THE VOLUME OF NEURONS OF THE PYRAMID
LAYER OF THE CA₂ FIELD OF THE HIPPOCAMPUS OF THE
HUMAN BRAIN IN AGE ASPECT**

Annotation. The article presents age-related changes in the pyramidal layer of the CA₂ region of the hippocampus, an intensive increase in this area in the pyramidal layer of the cerebral hemispheres, and the significance of this condition in the human body.

Key words: ontogeny, hippocampus, pyramidal layer, cerebral hemispheres.

Исследования показали, что в разных возрастных периодах постнатального онтогенеза наблюдаются изменения объема нейронов в пирамидном слое поля CA₂ гиппокампа с различными темпами. У новорожденного ребенка объем тел нейронов в пирамидном слое поля CA₂ гиппокампа в левом полушарии равняется $437,8 \pm 0,9$ мкм³, в правом – $461,0 \pm 10,4$ мкм³. В грудном возрасте объем тел нейронов увеличивается слева в 1,71 раза (достигая $746,5 \pm 11,4$ мкм³), а справа в 1,68 раза (достигая $773,1 \pm 11,7$ мкм³).

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В раннем возрасте объем тел нейронов в пирамидном слое поля СА₂ гиппокампа продолжает увеличиваться, достигая в левом полушарии $1087,3 \pm 11,4$ мкм³, а в правом – $1093,5 \pm 12,4$ мкм³. Таким образом, в раннем детстве объем тел нейронов увеличивается по сравнению с теми же нейронами мозга новорожденного человека слева в 2,49, справа – в 2,38.

К концу первого детства объем тел нейронов в пирамидном слое поля СА₂ гиппокампа практически достигает размеров объема тел нейронов мозга взрослого человека, достигая в левом полушарии $1288,3 \pm 12,1$ мкм³, в правом – $1306,4 \pm 14,2$ мкм³. Проводя сопоставление объема тел нейронов в пирамидном слое поля СА₂ гиппокампа с объемом тел нейронов мозга новорожденного человека, можно констатировать, что слева объем тел нейронов увеличился в 2,95, справа в 2,83 раза.

Объем тел нейронов, начиная со второго периода детства до конца второго зрелого возраста существенно не изменяясь, в поздних сроках постнатального онтогенеза, несколько уменьшается, чем взрослые возраста.

Таким образом, объем тел нейронов в пирамидном слое поля СА₂ гиппокампа в обоих полушариях мозга человека наиболее интенсивно увеличивается в течение первых семи лет жизни ребенка.

